

REGENERAÇÃO ÓSSEA GUIADA COM A UTILIZAÇÃO DE BARREIRA NÃO REABSORVÍVEL: BONE HEAL®

¹André Gonçalves CANEIRA

²Arthur da Silva CESTARI

³Douglas Bortoluzzo SOUZA

⁴João Pedro Cazoli ANTONIETO

⁵Matheus Henrique DIAS

⁶Alexandre Miranda PEREIRA

Recebido: dezembro 2024

Revisado e aceito: dezembro 2024

DOI [10.5281/zenodo.15365271](https://doi.org/10.5281/zenodo.15365271)

RESUMO

A regeneração óssea guiada (ROG) é uma técnica amplamente utilizada na odontologia para preservar e restaurar o rebordo alveolar, minimizando os impactos da reabsorção óssea após extrações dentárias. A perda do osso alveolar representa um desafio significativo para reabilitações com implantes dentários, comprometendo tanto a estética quanto a funcionalidade. Este estudo teve como objetivo verificar a eficácia das membranas não reabsorvíveis, com ênfase no uso da Bone Heal®, na técnica de ROG, além de compreender os benefícios e limitações. Trata-se de uma revisão de literatura baseada em artigos publicados entre 2008 e 2024, selecionados nas bases Google Acadêmico, Scielo e Lilacs. Foram incluídos estudos relevantes sobre o uso de membranas não reabsorvíveis no tratamento de reabsorção óssea. Os estudos analisados destacam que a Bone Heal® é altamente biocompatível, apresenta excelente estabilidade mecânica e contribui para a preservação do coágulo sanguíneo, favorecendo o processo de osteopromoção. Contudo, a necessidade de remoção cirúrgica foi identificada como uma limitação, podendo aumentar o desconforto do paciente. A técnica de ROG com o uso da membrana não absorvível Bone Heal® constitui uma alternativa viável e eficaz para procedimentos de reabilitação oral, promovendo resultados funcionais, estéticos e estruturais aprimorados. A membrana oferece alta biocompatibilidade, estabilidade mecânica e estrutural e facilidade de uso, sendo indicada para casos que envolvem maior

¹ Graduando de Odontologia - Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP, unidade I, São Jose do Rio Preto / SP, Andreaneira@hotmail.com

² Graduando de Odontologia - Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP, unidade I, São Jose do Rio Preto / SP, Arthurcestari35@gmail.com

³ Graduando de Odontologia - Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP, unidade I, São Jose do Rio Preto / SP, Douglasbortoluzzosouza@hotmail.com

⁴ Graduando de Odontologia - Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP, unidade I, São Jose do Rio Preto / SP, Joaopedrocazoliantoniето@gmail.comV

⁵ Graduando de Odontologia - Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP, unidade I, São Jose do Rio Preto / SP, Matheus.hdias17@outlook.com

⁶ Docente do curso de odontologia do Centro Universitário de Rio Preto-UNIRP, São José do Rio Preto- SP, Brasil – UNIRP, São José do Rio Preto/SP. Autor correspondente: alexandremirandapereira@hotmail.com

perda de suporte estrutural. No entanto, suas principais limitações incluem a necessidade de remoção cirúrgica, o que pode aumentar o risco de desconforto ao paciente, além da necessidade de acompanhamento pós-operatório. Apesar dessas limitações, o Bone Heal® demonstrou eficácia na manutenção do coágulo sanguíneo e na promoção da regeneração óssea, configurando-se como uma alternativa confiável na reabilitação oral.

Palavras-chave: Regeneração Óssea. Reabsorção Óssea. Perda Do Osso Alveolar.

GUIDED BONE REGENERATION USING A NON-RESORBABLE BARRIER: BONE HEAL®

ABSTRACT

Guided Bone Regeneration (GBR) is a widely used technique in dentistry to preserve and restore the alveolar ridge, minimizing the impacts of bone resorption after tooth extractions. The loss of alveolar bone represents a significant challenge for dental implant rehabilitation, compromising both aesthetics and functionality. The aim of this study was to assess the effectiveness of non-resorbable membranes, with an emphasis on the use of Bone Heal®, in the GBR technique, as well as to understand the benefits and limitations. This is a literature review based on articles published between 2008 and 2024, selected from the Google Scholar, Scielo, and Lilacs databases. Relevant studies on the use of non-resorbable membranes in the treatment of bone resorption were included. The analyzed studies highlight that Bone Heal® is highly biocompatible, presents excellent mechanical stability, and contributes to the preservation of the blood clot, favoring the antipromotion process. However, the need for surgical removal was identified as a limitation, potentially increasing patient discomfort. The GBR technique using the non-resorbable Bone Heal® membrane is a viable and effective alternative for oral rehabilitation procedures, promoting enhanced functional, aesthetic, and structural outcomes. The membrane offers high biocompatibility, mechanical and structural stability, and ease of use, making it suitable for cases involving greater loss of structural support. However, its main limitations include the need for surgical removal, which may increase the risk of patient discomfort, as well as the need for postoperative follow-up. Despite these limitations, Bone Heal® has proven effective in maintaining the blood clot and promoting bone regeneration, making it a reliable alternative in oral rehabilitation.

Keyword: Bone Regeneration. Bone Resorption. Alveolar Bone Loss.

1 INTRODUÇÃO

O procedimento de extração de um dente comprometido, por diversos fatores, é muito comum na rotina clínica de um Cirurgião-dentista. Após uma extração dentária, é comum o surgimento de reabsorções ósseas, decorrentes de alterações fisiológicas que visam reparar o tecido alveolar¹.

Essas reabsorções dificultam futuras reabilitações orais, principalmente relacionadas a implantes osseointegrados. A reabsorção óssea alveolar (ROA) é mais pronunciada nos primeiros seis meses após a exodontia, onde a maxila perde em torno de 2 a 4 mm de osso e a mandíbula 4 a 6 mm, resultando em uma atrofia significativa¹.

Nos últimos anos a reabilitação com implantes osseointegráveis tornou-se uma opção bastante procurada, muitas vezes motivado por questões estéticas e pela necessidade de preservação óssea. Houve um aumento na busca pela estética, principalmente das últimas gerações, associada à busca por qualidade na estrutura óssea e nos tecidos mucosos ao redor do implante².

Nesse contexto, as técnicas de preservação e reconstrução dos tecidos alveolares após extrações dentárias são

fundamentais para garantir a eficácia funcional e estética das reabilitações².

Para otimizar a preservação óssea alveolar, é inegável que o coágulo sanguíneo seja mantido, pois desempenha um papel vital para o início da reparação óssea, além de ser essencial para o sucesso dos enxertos e em futuras reabilitações. Existem materiais para enxerto xenógenos e biossintéticos amplamente utilizados como substitutos ósseos, frequentemente associados a outros materiais como: membranas ou barreiras físicas de colágeno bovino e materiais bioinertes como politetrafluoroetileno (PTFE), titânio e polipropileno³.

As membranas atuam como barreiras impedindo o crescimento epitelial e conjuntivo e preservam o coágulo do alvéolo, enquanto o material de enxerto age como osteocondutor. Em alvéolos com paredes preservadas o uso de uma barreira de polipropileno não reabsorvível, como a Bone Heal[®], preenchendo o alvéolo com coágulo sanguíneo e permitindo a diferenciação das células em osteoblastos, criando um ambiente propício para instalação de um implante⁴.

O coágulo sanguíneo é essencial na reparação óssea, atuando como matriz inicial

que facilita a infiltração de células e fatores de crescimento necessários para cicatrização. Promovendo a formação de tecido de granulação e osso novo, sendo crucial para a revascularização e deposição de matriz óssea⁵.

As técnicas de ROG têm como objetivo a preservação e recuperação de rebordos ósseos comprometidos, favorecendo a colocação de implantes e melhorando a estética, a saúde e função, além de reduzir as intervenções cirúrgicas⁶.

Entre os biomateriais usados, as membranas são altamente recomendadas sejam reabsorvíveis ou não. A manutenção do coágulo sanguíneo pós-extração junto à uma técnica bem executada, menos invasiva e controle da placa durante a cicatrização são fundamentais para prevenir defeitos ósseos alveolares e tecidos gengivais que podem dificultar a colocação de um implante⁶.

Abordagens menos invasivas ajudam a preservar a integridade das estruturas alveolares e gengivais, favorecendo o preenchimento com material biológico protegido por barreiras, o que estabiliza o coágulo sanguíneo. A remoção da membrana após o período adequado mantém a integridade do coágulo, evitando cirurgias mais invasivas⁷.

As membranas não reabsorvíveis, especialmente aquelas feitas de polipropileno, não provocam inflamação bucal e desempenham

um papel crucial na regeneração, prevenindo a migração indesejada de células e criando um ambiente propício para a formação óssea⁸.

Contudo, é importante ressaltar que essas membranas devem ser removidas após alguns dias para manter a integridade do coágulo e evitar intervenções cirúrgicas mais invasivas⁸.

A técnica de ROG, que utiliza essas membranas, representa uma abordagem promissora para promover a reparação óssea, reduzindo a necessidade de intervenções cirúrgicas extensivas. Quando aplicada corretamente, a terapia de o uma opção viável, com perspectivas favoráveis de sucesso nos tratamentos de reabilitação⁸.

Este estudo teve como objetivo verificar a eficácia das membranas não reabsorvíveis, com ênfase no uso da Bone Heal[®], na técnica de ROG, além de compreender os benefícios e limitações.

2 METODOLOGIA

Este estudo consiste uma revisão de literatura em relação ao uso de membranas não reabsorvíveis no processo de regeneração óssea guiada, considerando processos de reabsorção e remodelação a decorrer do tempo e, principalmente, nos procedimentos cirúrgicos.

A pesquisa foi conduzida através de artigos de 2008 a 2024. Critérios de inclusão:

foram incluídos estudos que abordavam o uso de membranas não reabsorvíveis de polipropileno, aplicadas na regeneração óssea guiada em contextos odontológico, publicados em português e inglês.

Critérios de exclusão: estudos que discutiam o uso de membranas reabsorvíveis, bem como aqueles que não apresentavam resultados relevantes para a regeneração óssea guiada com membranas não reabsorvíveis, foram excluídos.

Bases de dados utilizadas: Os artigos foram selecionados nas bases de dados Google acadêmico, Scielo e Lilacs, usando os descritores “regeneração óssea”, “Reabsorção óssea” e “perda do osso alveolar”.

Esta abordagem resultou na seleção de 30 artigos que atendiam os critérios estabelecidos, servindo de base para análise e discussão dos resultados apresentados nessa revisão.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Alterações Após Exodontias

A extração dentária desencadeia uma série de eventos celulares e moleculares no alvéolo, começando pela formação do coágulo sanguíneo. Nos primeiros dias, células

especializadas na reabsorção óssea, são recrutados para a área onde liberam enzimas responsáveis pela remodelação do osso alveolar remanescente⁹.

Estudos indicam que a reabsorção óssea é mais intensa nas primeiras semanas após a extração, diminuindo gradualmente ao longo dos meses subsequentes, tendo o início do coágulo durante as primeiras 48 horas e a reabsorção completa aos 6 meses. Esse processo é influenciado pela idade do paciente, o tipo de dente extraído e a qualidade óssea¹⁰.

A perda óssea pós-exodontia compromete a estética, a funcionalidade dos dentes remanescentes, além de dificultar tratamentos como implantes dentários, devido ao tempo de reabsorção óssea. Para minimizar essa perda, são recomendadas estratégias como preservação alveolar com enxertos ósseos e materiais de preenchimento, além de técnicas com regeneração óssea guiada (ROG). O acompanhamento pós-extração é essencial para monitorar a perda óssea adicional e possibilitar intervenções adequadas, quando necessário¹¹.

Compreender o processo de reabsorção óssea e adotar medidas preventivas são essenciais para preservar a saúde óssea após a extração dentária¹².

3.2 Características das Membranas

A regeneração óssea guiada (ROG), utiliza membranas que funcionam como barreiras físicas, impedindo células e micro-organismos oriundos do tecido gengival e epitelial alcancem o osso, o que pode dificultar a regeneração óssea. Para que as membranas sejam eficazes, elas devem ser biocompatíveis, sustentar tecidos adjacentes e permitir a passagem de nutrientes⁷.

A escolha entre membranas reabsorvíveis e não reabsorvíveis depende principalmente do tamanho e da localização do defeito ósseo, além da necessidade de suporte estrutural ao longo do tempo. Membranas reabsorvíveis, composta por colágeno ou materiais biológicos, são indicadas para defeitos menores e situações onde a barreira é temporária, pois degradam-se naturalmente¹³.

Já as membranas não reabsorvíveis, como as de polímeros sintéticos, são mais indicadas para defeitos maiores ou áreas que exigem suporte mecânico prolongado, oferecendo maior estabilidade estrutural e capacidade de suportar cargas mecânicas. A escolha cuidadosa entre esses tipos de membranas garante o sucesso do procedimento de regeneração óssea ou tecidual guiada¹³.

3.3 Membranas absorvíveis

As membranas absorvíveis, como seu próprio nome sugere, são materiais reabsorvidos

que pelo organismo devem sofrer degradação e reabsorção eliminando a necessidade de uma segunda intervenção cirúrgica para sua remoção. Isso torna o processo de cicatrização mais conveniente e menos invasivo para o paciente¹⁴.

Esse tipo de membrana pode ser natural, derivado de colágeno de origem animal, ou sintético, composto por polímeros como o ácido polilático (PLA) e ácido poliglicólico (PGA)¹⁵.

A bioreabsorção requer que os produtos resultantes da degradação sejam totalmente eliminados, sem deixar efeitos residuais no local, sendo essas membranas degradadas por hidrólise¹⁶.

Essas membranas auxiliam na retenção do coágulo sanguíneo, protegendo-o contra a contaminação bacteriana e permitindo a regeneração adequada dos tecidos¹⁷.

Suas principais vantagens são tempo cirúrgico único, suporte estrutural temporário, estímulo à formação de osso novo e redução das complicações pós-operatórias. Em contrapartida, apresentam limitações quanto à estabilidade mecânica e o tempo limitado de funcionalidade da barreira, devido ao processo de reabsorção¹⁸.

3.4 Membranas não absorvíveis

As membranas não absorvíveis foram os primeiros materiais utilizados clinicamente para

casos de ROG. Compostas por materiais não reabsorvidos pelo organismo e requer em um segundo tempo cirúrgico para sua remoção¹⁹.

Membranas não absorvíveis, compostas por poltetrafluoretileno expandido (e- PTFE), Politetrafluoretileno de elevada densidade (d-PTFE), politetrafluoretileno expandido reforçada em titânio (Ti-e-PTFE), e Polipropileno¹⁴.

Elas atuam como barreiras, auxiliando no processo de cicatrização óssea, visando aprimorar a capacidade de formação óssea e prevenir a migração de células de tecidos adjacentes, auxiliando na preservação do espaço necessário para a regeneração do osso alveolar²⁰. O uso dessas barreiras tem como objetivo a manutenção e proteção do coágulo sanguíneo, evitando a proliferação de células indesejáveis no interior do alvéolo após exodontia²¹.

Essas membranas oferecem maior estabilidade e suporte mecânico em comparação com as absorvíveis, sendo recomendadas para casos em que a preservação da estrutura óssea é essencial. Suas principais desvantagens são a necessidade de um segundo procedimento cirúrgico e custo elevado²².

As membranas não absorvíveis promovem uma reparação óssea mais estável e reduzem a perda de volume do tecido ósseo alveolar em comparação com as membranas absorvíveis, o que diminui os danos pós-

cirúrgicos decorrentes dos fenômenos fisiológicos inevitáveis²³.

3.5 A Membrana Bone Heal®

A membrana Bone Heal® é composta de polipropileno, é um material aloplástico, não reabsorvível, aprovado pela ANVISA. Esta membrana possui alta biocompatibilidade, é facilmente manipulada e inserida entre os retalhos vestibulares e linguo-palatinos, a membrana pode ultrapassar margens do defeito ósseo de 2 a 3 mm, garantindo que a parte côncava fique voltada para superfície óssea, o que irá nos garantir um bom vedamento e preenchimento de sangue²⁴.

O papel fundamental que a Bone Heal executa, é atuar como uma barreira, impedindo o crescimento de tecido epitelial dentro do alvéolo. Quando utilizada, a membrana ficará exposta em meio bucal, mantendo o coágulo sanguíneo protegido. O coágulo tem uma relação direta na formação óssea, sendo rico em plaquetas e fatores de crescimento permitindo o processo de reparação e formação de uma rede de fibrina²⁵.

Quando se comenta de coágulo sanguíneo, devemos nos atentar para importância deste coágulo em nível de cicatrização do rebordo alveolar mantido após

exodontia. Por meio da ROG podemos garantir uma importante estrutura óssea e espessura tridimensional do rebordo alveolar. Muitas vezes é necessário também a utilização de enxertos associados a membranas, para que ocorra o preenchimento de espaços, tanto para reintegrar o alvéolo quanto na instalação de implantes, garantindo uma óssea integração satisfatória²⁶.

O tempo de retirada da Bone Heal[®] se dá por volta de 7 a 10 dias, e da forma como ela é instalada e utilizada, permite ser retirada na própria remoção de sutura²⁴.

Uma das vantagens é a não necessidade de um segundo ato cirúrgico de forma traumática, pois a retirada é feita na remoção da sutura, notado em barreiras não reabsorvíveis como a politetrafluoretileno (PTFE). As vantagens da Bone Heal[®] além de auxiliar no processo de coagulação também age na boa adaptação das irregularidades ósseas, alta previsibilidade e simplicidade cirúrgica, podem ser expostas em meio bucal e possui um baixo custo²⁵.

3.6 Regeneração óssea guiada e seu uso na Implantodontia

Após a realização de uma extração dentária, surge uma série de complicações que dificulta a reabilitação com implantes dentários,

isso pelo fato de ocorrer uma rápida reabsorção óssea nos primeiros 3 a 6 meses, e com isso, o Cirurgião-dentista passa por obstáculos para reabilitar função e estética por virtude do volume ósseo e gengival estarem reduzidos devido a extração dentária. A preservação da crista alveolar posterior a extração é essencial para manter o osso alveolar vertical e horizontal viável para reabilitação com implantes²⁷.

Com o avanço da Odontologia, a reabilitação protética com implantes dentários tem proporcionado uma melhoria na qualidade de vida dos pacientes. Inúmeras técnicas foram desenvolvidas na implantodontia para reabilitação sem a necessidade obrigatória de realizar enxertos ósseos para a instalação dos implantes, e dentre elas surgiu a ROG²⁷.

As indicações para realização da técnica de ROG são: preservação do rebordo alveolar posterior a extração, reparo em locais com grande perda óssea vertical e horizontal, preenchimento de espaços (GAP) em torno de implantes instalados imediatamente a extração e aumento do rebordo alveolar para reabilitação com implantes dentários²⁸.

O principal objetivo da ROG é obter uma área óssea com condições ideais para a instalação de implantes dentários, aumentando o rebordo alveolar por meio da utilização de membranas para proteger e impossibilitar a proliferação do tecido gengival na região do defeito ósseo, mantendo assim um espaço ideal para que

células osteoprogenitoras promovam a regeneração óssea²⁹.

A ROG em conjunto com membranas não absorvíveis, como a de polipropileno, funcionam como uma barreira impedindo a invasão de células não osteogênicas na região do defeito que deseja a formação óssea evitando que tenha o crescimento de tecido conjuntivo, para que assim obtenha a osteopromoção através da formação óssea. Esse processo, isola a área a ser regenerada, permitindo a transformação de um coágulo sanguíneo em tecido de granulação que posteriormente é substituído por tecido ósseo³⁰.

4 DISCUSSÃO

A ROG representa uma técnica amplamente estudada e utilizada para preservar e restaurar estruturas ósseas em casos de extração dentária e reabilitação com implantes osseointegrados^{6,11}.

Os estudos revisados reforçam a eficácia das membranas não reabsorvíveis como barreiras físicas essenciais para impedir a invasão de tecidos indesejados e preservar o coágulo sanguíneo^{13,19}.

Quadro 1 – Análise das Membranas Absorvíveis e Não Absorvíveis: Composição, Vantagens, Desvantagens e Indicações.

Tipo de Membrana	Composição	Vantagens	Desvantagens	Indicações
Absorvíveis	<ul style="list-style-type: none">- Naturais: colágeno de origem animal- Sintéticas: polímeros como ácido polilático (PLA) e poliglicólico (PGA)	<ul style="list-style-type: none">- Eliminam necessidade de segunda cirurgia.- Suporte estrutural temporário.- Estimulam formação de osso novo	<ul style="list-style-type: none">- Menor estabilidade mecânica- Tempo funcional limitado pela reabsorção.	<ul style="list-style-type: none">- Regeneração tecidual.- Casos onde estabilidade mecânica temporária é suficiente.
Não Absorvíveis	<ul style="list-style-type: none">- Polipropileno.- Politetrafluoretileno expandido (e-PTFE).- Reforçado com titânio (Ti-e-PTFE).	<ul style="list-style-type: none">- Boa estabilidade mecânica.- Maior tempo funcional.- Preservação do espaço necessário.	<ul style="list-style-type: none">- Necessidade de segunda cirurgia.- Maior risco de exposição da membrana.	<ul style="list-style-type: none">- Regeneração óssea guiada.- Casos que requerem maior estabilidade.- Preservação de espaço por um período prolongado.

Fonte: Autores.

Ao comparar as membranas absorvíveis e não absorvíveis, a escolha pela última se

destaca especialmente em situações que demandam maior estabilidade e durabilidade. As membranas não absorvíveis, como o polipropileno e o politetrafluoretileno expandido (e-PTFE), são superiores quando se trata de garantir a preservação do espaço e a estabilidade mecânica a longo prazo, características essenciais para a ROG^{6,14,20}.

Sua principal vantagem é o maior tempo funcional, o que as torna ideais para procedimentos que exigem um suporte prolongado, evitando a necessidade de uma segunda cirurgia. Embora apresentem o risco de exposição da membrana e exijam uma intervenção adicional para remoção, esses fatores podem ser minimizados com cuidados apropriados^{7,24}.

Em contrapartida, as membranas absorvíveis, embora eliminem a necessidade de uma segunda cirurgia, possuem um tempo funcional limitado pela sua reabsorção e oferecem menor estabilidade mecânica, o que pode comprometer o resultado em procedimentos mais complexos. Portanto, para casos que exigem um suporte mais robusto e duradouro, as membranas não absorvíveis se apresentam como a melhor opção, proporcionando resultados mais consistentes e previsíveis a longo prazo^{13,15,18}.

A Bone Heal[®], em particular, apresenta vantagens como alta biocompatibilidade, fácil

manuseio e capacidade de criar um ambiente favorável para a osteopromoção. Isso corrobora estudos que destacaram sua eficácia na manutenção do coágulo e na formação óssea em alvéolos irregulares^{23,24,25}.

Apesar disso, as membranas não reabsorvíveis requerem uma segunda intervenção para sua remoção, o que pode aumentar o desconforto do paciente. Essa característica ressaltam o custo-benefício dessas membranas quando comparadas às reabsorvíveis em situações que demandam maior estabilidade estrutural^{14,20}.

Achados também revelam que a exposição da membrana ao meio bucal não compromete necessariamente o processo de reparação óssea, desde que sejam adotados protocolos de controle de infecção⁸. Este é um avanço importante no manejo clínico, permitindo procedimentos menos invasivos e maior previsibilidade.

Embora os benefícios das membranas não reabsorvíveis sejam amplamente relatados, algumas lacunas permanecem na literatura. Há uma escassez de estudos longitudinais que avaliem os resultados a longo prazo da regeneração óssea utilizando a Bone Heal[®] em diferentes contextos clínicos e populações. Além disso, fatores como o impacto da idade, condições sistêmicas e variáveis anatômicas na eficácia do procedimento precisam ser mais

explorados^{6,23}.

A ROG com o uso de membranas não reabsorvíveis Bone Heal®, demonstrou ser uma abordagem eficaz e promissora, reforçando a importância de barreiras para a manutenção do coágulo sanguíneo e a prevenção da invasão de tecidos indesejados, contribuindo significativamente para o sucesso da regeneração óssea^{22,26}.

Sua capacidade de promover a estabilidade do coágulo e favorecer a diferenciação celular osteogênica posiciona esse biomaterial como uma alternativa viável, especialmente em cenários onde a preservação estrutural é crítica^{24,25}.

No entanto, a necessidade de remoção cirúrgica da membrana exige planejamento cuidadoso e comunicação clara com o paciente, para garantir o sucesso do procedimento e minimizar complicações^{20,24}.

A ROG com membranas não reabsorvíveis Bone Heal®, é uma técnica eficaz, mas não isenta de limitações. Os estudos verificados nesta revisão fornecem uma base sólida para sua aplicação, mas destacam a necessidade de mais investigações que abordem as lacunas identificadas e explorem novas possibilidades para otimizar a técnica.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A técnica de ROG com o uso da membrana não absorvível Bone Heal® constitui uma alternativa viável e eficaz para procedimentos de reabilitação oral, promovendo resultados funcionais, estéticos e estruturais aprimorados. A membrana oferece alta biocompatibilidade, estabilidade mecânica e estrutural e facilidade de uso, sendo indicada para casos que envolvem maior perda de suporte estrutural. No entanto, suas principais limitações incluem a necessidade de remoção cirúrgica, o que pode aumentar o risco de desconforto ao paciente, além da necessidade de acompanhamento pós-operatório. Apesar dessas limitações, o Bone Heal® demonstrou eficácia na manutenção do coágulo sanguíneo e na promoção da regeneração óssea, configurando-se como uma alternativa confiável na reabilitação oral.

REFERÊNCIAS

1. Pinto KKF, Oliveira AM, Montesino AC. Regeneração óssea guiada através da membrana Bone Heal®. E-acadêmica. 2021; 2(3):1-12.
2. Junior POT, Fonseca MB. Regeneração óssea guiada utilizando barreira de polipropileno (Bone Heal®), associado a enxerto xenógeno (Bio-Oss®) e enxerto de tecido conjuntivo, otimizando a reabilitação com Implante

- dental. Rev Catarin Implantodontia. 2016; 1(17):42-4.
3. Loyola M, Ancoski T, Ramires MA, et al. Enxertos ósseos autógenos e xenógenos como alternativa de manutenção do espaço alveolar. RGS. 2018; 19(2):8-18.
 4. Barros NMV, Salomão M, Shitsuka C, Pedron IG. "Use of polypropylene membrane after exodontia for maintaining bone thickness: case report". SVOA Dentistry. 2021; 2(4):161-7.
 5. Schindeler A, McDonald MM, Bokko P, Little DG. Bone remodeling during fracture repair: the cellular picture. Seminars in Cell & Developmental Biology; 2008. 19(5):459-66.
 6. Ambrizzi GMS, Salomão M, Ambrizzi H, Yoshimoto M, Mayer L, Pedron IG. The use of polypropylene membrane (Bone Heal™) in guided bone regeneration: a literature review. JCIS J Clin Implants Surg. 2024; 1(1):44-53.
 7. Pereira SP, Junior NGO, Vieira FLD, Rodrigues CRT, Vieira AF, Elias WC. Regeneração óssea guiada (rgo) com uso de membrana não reabsorvível de polipropileno-bone heal em alvéolo pós-exodontia — relato de caso. Full Dent. Sci. 2016; 7(28):42-8.
 8. Marques MC, De Lucca L, Weinfeld I. Clinical and radiographic study in extraction sockets using an impermeable barrier. JMD- Journal of Multidisciplinary Dentistry. 2021; 11(1):7-11.
 9. Siprandi T. Alterações dimensionais de tecidos moles e duros no rebordo alveolar pós-extração dentária: uma revisão de literatura. J Multidiscipl Dent. 2024; 14(1):72-9.
 10. Zavanelli RA, Guilherme AS, Castro AT, Fernandes JM, Pereira RE, Garcia RR. Fatores locais e sistêmicos relacionados aos pacientes que podem afetar a osseointegração. Rev Gaúch Odontol. 2011; 59(1):133-46.
 11. Cristino DVCS, Souza KG, Reis BS, Pimentel DBS, Mella EL, Junior RLFS, Barros TC, Macêdo LFC. Regeneração óssea guiada: revisão de literatura. BJHR. 2022; 5(2):7576-82.
 12. Pereira AO, Morais AKF, Oliveira RRA, et al. Preservação óssea alveolar pós exodontia: objetivos, opções técnicas, vantagens e desvantagens. Rev Odontol Araçatuba. 2023; 44(3):74-80.
 13. Moses O, Lurie A, Reev R. Membranes for guided tissue and bone regeneration. Journal of Dental Research. 2016; 95(12):1352-9.
 14. Neto ASM, Silva ALM, Malcate GAA, Junior JPS, Freitas LLO, Drigo PB, Junior JAC. Uso das membranas absorvíveis e não absorvíveis em defeitos ósseos periodontais. Revista Científica FACS. 2020; 20(26):55-62.
 15. Filho CB, Battistella MA. Membranas

- reabsorvíveis em regenerações ósseas guiadas - uma revisão. *J Multidiscipl Dent.* 2023; 13 (1):30-8.
16. Jha S, Akula B, Enyioma H, Novak M, Amin V, Liang H. Biodegradable biobased polymers: a review of the state of the Art, challenges, and future directions. *Polymers.* 2024; 16(16):2262.
17. Toazza LA. Preservação alveolar após exodontia para colocação de implante osseointegrado e prótese dental sobre o mesmo: uma revisão de literatura. *J Multidiscipl Dent.* 2020; 10(3):69-74.
18. Abatahi S, Chen X, Shahabi S, Nasiri N. Resorbable membranes for guided bone regeneration: critical features, potentials, and limitations. *ACS Mater AU.* 2023; 3(5):394-417.
19. Marcone E, Thainara J, Schimassek R, Neder VM. Enxertos e membranas na odontologia: revisão da literatura. *Rev Odontol Braz Cubas.* 2020; 10(1):6-14
20. Batista TRM, Dantas AMX, Dias CRB, Junior GRS, Dantas RMX. Eficácia das membranas não absorvíveis na regeneração óssea guiada: uma revisão de literatura. *Odontol Clín-Cient.* 2021; 20(1):46-54.
21. Alauddin MS, Hayei NAA, Sabarudin MA, Baharin NHM. Barrier membrane in regenerative therapy: a narrative review. *MDPI.* 2022; 12(5):444.
22. Faria AM, Ximenes PLC, Neves CA, Tognetti VM. Regeneração óssea guiada com membranas não absorvíveis para preservação do rebordo alveolar após exodontia. *Ensaio USF.* 2022; 4(2):60-79.
23. Salomão M, Alvarez FK, Siqueira JTT. Regeneração óssea guiada em defeitos extensos pós-exodontias utilizando membrana exposta ao meio bucal. *Revista Implantnews.* 2010; 7(6):753-9.
24. Salomão M, Siqueira JTT, Júnior CL. Mudança de paradigma na Regeneração óssea guiada. *Rev Assoc Paul Cir Dent JP.* 2010; 1(38):4-5.
25. Salomão M, Siqueira JTT. Uso de barreira exposta ao meio bucal para regeneração óssea guiada após a exodontia. *Rev Assoc Paul Cir Dent.* 2010; 64(3):184-8.
26. Salomão M, Siqueira JTT. Uso de barreira de polipropileno pós exodontia: relato de três casos clínicos. *Rev Bras Implant.* 2009; 15(2):12-5.
27. Ren Y, Fan L, Alkildani S, Liu L, Emmert S, Najman S, et al. Barrier membranes for guided bone regeneration (GBR): a focus on recent advances in collagen membranes. *MDPI.* 2022; 23(23):14987.
28. Pilger AD, Schneider LE, Silva GM, et al. Membranas e barreiras para regeneração óssea guiada. *Rev Ciênc Méd Biol.* 2020;

19(3):441-8.

29. Zeferino N, Paz JD, Battistella MA.

Regeneração óssea guiada - uma revisão de literatura. J Mul Dent. 2023; 13(1):25-9.

30. Martins PS. Regeneração óssea guiada.

[trabalho de conclusão de curso]. Londrina: Universidade Estadual de Londrina; 2015.